

ROSSIYA IMPERIYASINING HARBIY-SIYOSIY STRATEGIYASI VA MENNONIT NEMISLARINING TURKISTONDAGI TAQDIRI

Rasulova Dilfuza Saypullayevna

Navoiy innovasiyalar universiteti

Tarix yo'nalishi 1- bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18296827>

Annotatsiya: Mazkur maqolada XIX asrda Rossiya imperiyasining mustamlakachilik siyosati, harbiy islohotlari va demografik strategiyasi doirasida mennonit nemislarining Turkistonga ko'chib kelish jarayoni ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda imperiya tomonidan turli etnik va diniy guruhlariga nisbatan olib borilgan selektiv siyosat, xususan, Turkiston mahalliy aholisi va mennonit nemislariga nisbatan qo'llangan yondashuvlar qiyosiy usulda yoritiladi. Shuningdek, diniy e'tiqod, harbiy majburiyat va migratsiya o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ochib berilib, mennonitlarning Turkistonga joylashtirilishi Rossiya imperiyasining strategik manfaatlari bilan bog'liq murakkab siyosiy jarayon sifatida baholanadi.

Kalit so'zlar: Rossiya imperiyasi, mennonit nemislari, Turkiston, harbiy majburiyat, migratsiya siyosati.

Аннотация: В статье проводится научный анализ процесса переселения меннонитов-немцев в Туркестан во второй половине XIX века в контексте колониальной, демографической и военно-политической политики Российской империи. Особое внимание уделяется сравнительному рассмотрению подходов имперской администрации к различным этническим и конфессиональным группам, в частности к коренному населению Туркестана и меннонитам. Раскрывается взаимосвязь между религиозными убеждениями, воинской повинностью и миграционными процессами, а переселение меннонитов в Туркестан рассматривается как элемент стратегической политики империи.

Ключевые слова: Российская империя, меннониты, Туркестан, воинская повинность, миграционная политика.

Annotation: This article provides a scholarly analysis of the migration of Mennonite Germans to Turkestan in the second half of the nineteenth century within the framework of the Russian Empire's colonial, demographic, and military policies. The study employs a comparative approach to examine imperial strategies toward different ethnic and religious groups, particularly the indigenous population of Turkestan and the Mennonites. The relationship between religious beliefs, military obligation, and migration is explored, and the resettlement of Mennonites is interpreted as a component of the empire's broader strategic interests.

Keywords: Russian Empire, Mennonite Germans, Turkestan, military service, migration policy.

Kirish. XVIII–XIX asrlarda Rossiya imperiyasining siyosiy va hududiy kengayishi mustamlakachilik siyosatining tizimli ravishda amalga oshirilishi bilan kechdi. Aholi sonining keskin ortishi, yangi hududlarning bosib olinishi hamda ularning imperiya boshqaruv tizimiga integratsiya qilinishi natijasida etnik va diniy jihatdan rang-barang bo'lgan ijtimoiy makon shakllandi. Bu jarayonda turli konfessional guruhlar, jumladan, protestantlik oqimiga mansub mennonit nemislari alohida ahamiyat kasb etdi. Diniy e'tiqodiga ko'ra qurol ishlatishni inkor

etgan ushbu guruh Rossiya imperiyasining harbiy islohotlari sharoitida murakkab huquqiy va ijtimoiy vaziyatga duch keldi. Ayniqsa, XIX asrning ikkinchi yarmida joriy etilgan umumiy harbiy majburiyat siyosati mennonitlarning an'anaviy hayot tarziga jiddiy tahdid tug'dirib, ularni muqobil migratsiya yo'llarini izlashga majbur qildi. Shu nuqtai nazardan, mennonitlarning Turkistonga ko'chib kelishi diniy omillar bilan bir qatorda imperiyaning harbiy-siyosiy va strategik manfaatlari bilan uzviy bog'liq tarixiy jarayon sifatida namoyon bo'ladi.

Asosiy qism. XVIII–XIX asrlarda Rossiya imperiyasining siyosiy taraqqiyoti va hududiy kengayishi bir necha omillarning o'zaro ta'siri natijasida yuzaga kelgan bo'lib, bu jarayonda harbiy qudrat, aholi siyosati hamda mustamlakachilik yo'nalishi muhim o'rin egalladi. Imperiya hududlarining kengayib borishi faqatgina yangi yerlarni bosib olish bilan cheklanmay, balki ushbu hududlarda barqaror boshqaruv tizimini shakllantirish va siyosiy nazoratni mustahkamlash zaruratini ham yuzaga chiqardi. Aholi sonining jadal ko'payishi, xususan Pyotr I davrida qariyb 15 millionni tashkil etgan aholi miqdorining XIX asrning ikkinchi yarmiga kelib 77 millionga yetishi davlatning ichki imkoniyatlariga bo'lgan talabni yanada oshirdi. Mazkur sharoitda Rossiya imperiyasi uchun harbiy xizmatni majburiy tartibda joriy etish, aholining davlatga bo'ysunishini kuchaytirish hamda yangi bosib olingan hududlarda ijtimoiy tayanch qatlarni shakllantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilandi.

Rossiya imperiyasi tarkibida yashagan turli etnik va diniy guruhlariga nisbatan olib borilgan siyosat yagona va o'zgarmas bo'lmagan, balki ularning davlat uchun qanchalik xavf tug'dirishi, jamiyatdagi xulq-atvori hamda imperiya manfaatlariga mos kelish darajasiga qarab belgilanganligi, mennonit nemislarini imperiya siyosatida alohida o'rin egallaganligiga olib keldi. Protestantlik yo'nalishiga mansub bo'lgan ushbu jamoaning asosiy diniy qarashlari zo'rvonlikni rad etish, qurol ishlatmaslik va harbiy xizmatdan bosh tortishga asoslangan edi. Aynan shu e'tiqodiy xususiyatlar ularning Yevropaning ko'plab hududlarida bosim va ta'qiblarga uchrashiga sabab bo'lgan. Maskur davrda Rossiya imperiyasi esa dastlab mennonitlarni tinch hayot kechiruvchi, mehnatsevar va siyosiy jihatdan xavf tug'dirmaydigan aholi qatlamiga mansub deb baholab, ularga yer egalik huquqi, ichki jamoaviy boshqaruv imkoniyati hamda harbiy xizmatdan ozodlik kabi muhim imtiyozlarni taqdim etgan. Natijada mennonitlar imperiya hududida barqaror xo'jalik yuritib, iqtisodiy hayotning turli sohalarida faol qatnasha boshlaganlar. Ammo XIX asrning ikkinchi yarmida Rossiya imperiyasida o'tkazilgan harbiy islohotlar mazkur muvozanatni buzdi. 1874-yilda joriy etilgan umumiy harbiy majburiyat haqidagi qonun barcha erkak aholini, diniy mansubligidan qat'i nazar, harbiy xizmatga jalb etishni ko'zda tutgan edi. Bu qaror mennonitlarning e'tiqodiga butunlay zid bo'lib, ularning ijtimoiy va huquqiy ahvolini sezilarli darajada og'irlashtirdi. 1874–1880-yillar oralig'ida mennonit jamoalari tomonidan imperatorga bir necha bor harbiy xizmatdan ozod etish haqidagi murojaatlar yuborilgan bo'lsa-da, mazkur talablar davlat manfaatlariga mos kelmaydi, degan asos bilan rad etildi. Ushbu holat Rossiya imperiyasida diniy bag'rikenglik tamoyili harbiy va siyosiy ehtiyojlar ustuvor bo'lgan sharoitda ikkinchi darajali ahamiyat kasb etganini yaqqol ko'rsatadi.

Mazkur davrda Rossiya imperiyasining Turkiston hududiga nisbatan yuritgan siyosati mennonitlar masalasi bilan solishtirilganda keskin farq qilgani yaqqol ko'zga tashlanadi. Imperator huzuridagi maxfiy maslahatchi F. Girs tomonidan o'tkazilgan tekshiruv natijalariga ko'ra, Turkiston hududida yashagan erkak aholini harbiy xizmatga jalb etish imperiya uchun

jiddiy siyosiy xavf tug'dirishi mumkin edi. Chunki qisqa vaqt ichida qurol va harbiy mashg'ulotlarni egallagan mahalliy aholi mustamlakachilik boshqaruviga qarshi kuch sifatida shakllanish ehtimoliga ega bo'lgan. Shu sababli Rossiya imperiyasi Turkiston aholisini harbiy majburiyatdan ozod etish orqali mintaqada siyosiy barqarorlikni saqlab qolishni maqsad qilib qo'ydi. Ushbu holatni quydagicha izohlash mumkin, Rossiya imperiyasi siyosatining ikkiyoqlama va amaliy manfaatlarga asoslangan xarakterini ochiq namoyon etadi. Bir tomondan, siyosiy xavf omili tufayli mahalliy musulmon aholini qurollantirishdan ehtiyot bo'lingan bo'lsa, ikkinchi tomondan, diniy e'tiqodiga ko'ra qurol ishlatishni mutlaqo rad etadigan mennonit nemislarini harbiy majburiyatga tortishga urinish kuzatiladi. Demak, imperiya uchun asosiy mezon diniy tamoyillar emas, balki siyosiy xavfsizlikni ta'minlash va mustamlakachilik manfaatlarini himoya qilish bo'lgan. Shu bois mennonitlar siyosiy jihatdan ishonchli, bo'ysunuvchan hamda to'liq nazorat ostida ushlab turish mumkin bo'lgan aholi guruhi sifatida baholangan.

Harbiy majburiyat masalasida kelishuvga erishilmagach, mennonitlar orasida ko'chib ketish jarayoni kuchaydi. Ularning bir qismi Shimoliy Amerikaga, xususan Kanadaga ko'chishni ma'qul ko'rgan bo'lsa, boshqa bir qismi Rossiya imperiyasi hududida muqobil yashash joylarini izlashga majbur bo'ldi. Ana shunday vaziyatda mennonitlar jamoasining yetakchi vakillaridan biri Yantsen Turkiston general-gubernatori Konstantin fon Kaufman bilan muzokaralar olib bordi. Imperiya manfaatlarini hisobga olgan holda fon Kaufman mennonitlarga Turkistonga ko'chib kelish evaziga yigirma besh yil davomida harbiy xizmatdan ozod etilish imkoniyatini taklif etdi. Ushbu taklif 1879-yilda mennonitlar tomonidan qabul qilinib, ularning muayyan qismi Turkiston hududiga joylashtirildi.

Mennonitlarning Turkistonga ko'chib kelishi Rossiya imperiyasi uchun ham muhim strategik ahamiyat kasb etdi. Mehnatsevar va intizomli yevropalik aholi mintaqaning qishloq xo'jaligi, hunarmandchilik va xo'jalik tizimini rivojlantirishda sezilarli hissa qo'shdi. Shu bilan birga, ularning mavjudligi mustamlakachilik boshqaruvini mustahkamlovchi ijtimoiy tayanch vazifasini bajardi. Natijada XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkistonning etnik hamda ijtimoiy tarkibi yanada murakkablashib, yevropalik muhojirlar mintaqa hayotining ajralmas qismiga aylandi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, mennonit nemislarining Turkistonga ko'chib kelishi tasodifiy migratsiya emas, balki Rossiya imperiyasining murakkab va ko'p qatlamli mustamlakachilik siyosati mahsuli bo'lgan. Imperiya ma'muriyati bir tomondan, Turkiston mahalliy aholisini qurollantirishni siyosiy jihatdan xavfli deb baholagan bo'lsa, ikkinchi tomondan, diniy e'tiqodiga ko'ra qurol ishlatmaydigan, intizomli va mehnatsevar mennonitlarni mintaqaga joylashtirish orqali iqtisodiy va demografik manfaatlarni ko'zlagan. Ushbu jarayon Rossiya imperiyasida diniy bag'rikenglikning nisbiy va shartli xarakterga ega bo'lganini, harbiy va siyosiy manfaatlar ustuvor ahamiyat kasb etganini yaqqol ko'rsatadi. Mennonitlarning Turkistondagi faoliyati esa mintaqaning etnik tarkibi va ijtimoiy-iqtisodiy rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan tarixiy hodisa sifatida baholanishi lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Большая российская энциклопедия 2004–2017. Manba: https://old.bigenc.ru/domestic_history/text/3785533.
2. Sayfullayev.S.D. *Rossiya imperiyasi tomonidan O'rta Osiyoni bosib olinishi va mustamlakaga*

aylantirilishi masalalarining mahalliy va nemis tarixshunoslari tomonidan o'rganilishi // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2024. – T. 4. – № 5.

3. A.G.Xolliev. "XVIII-XIX asrlarda Rossiyaning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy rivojlanishi". Toshkent – 2014.

4. Гирс.Ф.К. Отчет по ревизии Туркестанского края. Спб., 1888, Стр. 10., Свод законов Российской империи. Спб., 1892, 11-т., 19-бет.